

Abrir el patrimonio, enriquecer el conocimiento

Introducción a la Cultura Libre y el ecosistema Wikimedia

Introducción

Las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación, los museos y otras instituciones afines desempeñan un rol fundamental en la preservación, la difusión y el acceso al patrimonio cultural, histórico y científico. Reconociendo su papel clave en la disponibilización y democratización del conocimiento, esta guía ofrece una breve introducción a Wikimedia y al movimiento por la cultura libre, y está dirigida a instituciones interesadas en explorar nuevas posibilidades de acceso, circulación y reutilización del patrimonio cultural que resguardan.

Este documento está dividido en dos partes. En la primera exploraremos brevemente la idea de Cultura Libre, a través de una breve introducción en la ley de derecho de autor en Chile, las restricciones que impone y la importancia de promover y defender el dominio público, intentando responder preguntas frecuentes que las y los funcionarios de instituciones culturales se hacen en el marco de sus funciones y cuyas respuestas a veces resultan esquivas.

En la segunda parte, el documento presentará una visión general del ecosistema Wikimedia y de las oportunidades de colaboración para las instituciones culturales chilenas. A través de proyectos como Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata o Wikisource, Wikimedia promueve la creación, preservación y difusión de contenidos libres, accesibles a nivel global y editables de manera colaborativa. Usados de forma eficiente y creativa, estos proyectos ofrecen una excelente manera de potenciar la misión institucional de museos, archivos, bibliotecas y centros de documentación.

Sobre Wikimedia Chile

Wikimedia Chile es el capítulo local del movimiento Wikimedia. Fundada en julio de 2011, es una asociación sin fines de lucro cuya misión es impulsar el conocimiento abierto, equitativo y accesible en Chile. Para ello fomenta la creación, preservación y visibilización del patrimonio cultural y la diversidad del país con licencias abiertas, principalmente a través de medios digitales.

Índice

Derecho de autor, dominio público y cultura libre

Primera parte

1. ¿Qué tiene en común Wikimedia con las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación, los museos y otras instituciones afines?
2. ¿Qué es el derecho de autor?
3. ¿Qué son los derechos morales?
4. ¿Qué son los derechos patrimoniales?
5. ¿Qué se entiende como “obra original”?
6. ¿Qué son las obras derivadas?
7. ¿Qué cosas no constituyen obras?
8. ¿Es necesario realizar algún trámite para validar mis derechos sobre una obra original de mi autoría?
9. ¿Los derechos de autor son eternos?
10. ¿Qué ocurre una vez que los derechos de autor expiran?
11. ¿Existen límites al derecho de autor?
12. ¿Es el autor de la obra siempre el titular de los derechos?
13. Si yo he adquirido una obra y soy su legítimo dueño, ¿soy titular de los derechos de autor de la obra?
14. ¿El movimiento por la Cultura Libre se opone entonces a los derechos de autor?
15. ¿Qué es el dominio público?
16. ¿Qué se puede hacer con una obra en dominio público?
17. ¿Por qué es importante el dominio público?
18. ¿Por qué es importante proteger el dominio público?
19. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones culturales con el dominio público?
20. ¿Cómo se puede saber si una obra está en el dominio público?
21. La institución para la que trabajo custodia obras que están en el dominio público. Las queremos digitalizar, pero queremos que se sepa que son de nuestra colección y no queremos que les den usos comerciales, ¿está bien si las publicamos en internet en baja calidad, le ponemos logotipos, marcas de agua u otros distintivos?
22. La institución para la cual trabajo genera obras originales y nos gustaría ponerlas a disposición de las personas, para que puedan usarlas, ¿hay alguna manera sencilla de hacerlo?
23. ¿Qué es una licencia abierta?
24. ¿Qué se puede hacer con una obra bajo licencia abierta?
25. ¿Cuáles son las ventajas del uso de licencias abiertas en instituciones culturales?
26. ¿Puedo aplicarle una licencia Creative Commons a una obra en el dominio público digitalizada por la institución en la que trabajo?

Segunda parte

Wikimedia Chile

1. ¿Qué es Wikimedia?
2. ¿Qué es Wikimedia Chile?
3. ¿Cuáles son los principales proyectos del ecosistema Wikimedia?
4. ¿Por qué colaborar con Wikimedia?
5. ¿Qué se puede hacer junto a Wikimedia?
6. ¿Qué es una editatón?
7. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Wikimedia Chile?

Derecho de autor, dominio público y cultura libre

Wikimedia trabaja promoviendo el acceso libre, equitativo y abierto al conocimiento y la cultura. Para ello fomenta la creación, difusión y preservación de contenidos culturales mediante licencias abiertas, principalmente a través de medios digitales. Esto la hace ser parte del movimiento por la Cultura Libre.

Por Cultura Libre (Free Culture Movement) nos referimos a un movimiento social, cultural y político que trabaja para garantizar el acceso y uso de los bienes culturales a todas las personas. Su objetivo es fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación, reduciendo las barreras legales y tecnológicas que limitan la circulación del conocimiento, y promoviendo que las obras puedan ser compartidas, reutilizadas y modificadas libremente.

El movimiento por la cultura libre está emparentado con otros movimientos culturales, como el movimiento de software libre y la ciencia abierta.

¿Qué tiene en común Wikimedia con las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación, los museos y otras instituciones afines?

Wikimedia comparte con estas instituciones una vocación de acceso y preservación del patrimonio científico, artístico y cultural.

Wikimedia Chile reconoce el rol fundamental que las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación y los museos cumplen en esta tarea a nivel local, y se pone a disposición de todas las instituciones que quieran explorar modos de colaboración que puedan enriquecer la experiencia cultural de todos los habitantes del país. Para más información sobre las posibilidades de colaboración, revisa la segunda parte de este documento.

¿Qué es el derecho de autor?

El derecho de autor comprende un conjunto de derechos de carácter patrimonial y moral que la ley concede a quien crea una obra intelectual original, garantizándole control momentáneo sobre la obra y su uso. En Chile, el derecho de autor se rige por lo establecido en la ley [17.336](#).

¿Qué son los derechos morales?

Se entiende por derechos morales un conjunto de facultades que la ley reconoce al autor de una obra original y que serían producto del vínculo íntimo que les une.

Incluye cuestiones como el reconocimiento de la autoría de la obra y el derecho a mantenerla anónima o seudónima; el derecho a oponerse a

cualquier transformación de la obra original; el derecho a autorizar a terceros a terminar una obra inconclusa y a mantener una obra inédita.

En Chile, los derechos morales son heredables e inalienables.

¿Qué son los derechos patrimoniales?

Por derechos patrimoniales se entiende la facultad que la ley concede al autor de una obra original para definir cómo esta puede ser utilizada, restringiendo esa posibilidad a todas las demás personas.

Por usos se entiende la posibilidad de reproducir una obra, distribuirla, comunicarla públicamente, transformarla o adaptarla, lo cual solo es posible con la autorización explícita del titular de los derechos de autor.

En la práctica, estos derechos habilitan la explotación económica de la obra. Desde esa perspectiva, podemos pensar en los derechos patrimoniales como un monopolio temporal que la ley concede al autor de una obra, mediante el otorgamiento del control exclusivo de esta, con fines de lucro.

¿Qué se entiende como “obra original”?

Se entiende por obra original la expresión tangible de la creatividad de uno o más individuos, es decir, la creación de algo que no es una copia ni deriva de otra obra preexistente. En Chile, el artículo 3 de la ley 17.336 entrega una lista no taxativa de tipos de obras especialmente protegidas.

Es importante recalcar que, en la práctica, el estándar de qué constituye la “originalidad” es sumamente bajo, por lo que en términos estrictos casi cualquier expresión tangible que no sea una copia o recoja elementos directamente de una obra preexistente califica como obra original. De hecho, muchísimas personas que no se dedican profesionalmente a la creación generan diariamente obras originales protegidas por derecho de autor: cuando hacen una presentación de diapositivas o cuando escriben un reporte en sus trabajos, cuando toman una fotografía y la publican en redes sociales o cuando dibujan en un cuaderno en medio de una clase. En ese sentido, es importante recalcar que la protección del derecho de autor no tiene relación con la calidad de la obra.

¿Qué son las obras derivadas?

Una obra derivada es aquella que está basada en una obra preexistente. Por ejemplo, la traducción de una obra literaria de un idioma a otro, la adaptación cinematográfica de una novela o la fotografía de una escultura cuando la nueva imagen presente algún elemento expresivo y no sea solamente una documentación.

En caso de que la obra original tenga derechos de autor vigentes, es necesario que quien pretenda hacer una obra derivada consiga la debida autorización para ello de la persona o entidad titular de los derechos de autor.

Más allá de eso, la obra derivada es independiente y en materia de derechos autorales se le trata igual que una obra original. Por ello, hay casos donde la obra original no tiene derechos vigentes, es parte del dominio público, pero la obra derivada sí está protegida y sus usos están restringidos. Por ejemplo, una traducción reciente al castellano de las obras de William Shakespeare o una adaptación cinematográfica de Drácula.

¿Qué cosas no constituyen obras?

En general, cualquier cosa que no sea una expresión tangible de la creatividad. Por ejemplo, las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Solo la expresión tangible de las mismas (es decir, una obra) está protegida.

Hay ciertas formas de conocimiento que no constituyen la expresión de la creatividad. Por ejemplo, las fórmulas químicas, los principios matemáticos o los descubrimientos en cualquier rama de la ciencia. Los hechos noticiosos, por sí mismos, tampoco son obras. Sin embargo, la narración particular de un hecho noticioso sí constituye una obra y está protegida, por ejemplo, una crónica en el diario o un reportaje periodístico en televisión.

Cuestiones como las recetas de cocina o los trucos de magia tampoco están consideradas como obras, pues corresponden a secuencias de pasos, procedimientos o métodos y, por lo tanto, no están protegidos. Distinto es el caso de las coreografías, las performances o los happenings que, por ser expresiones creativas, están protegidas, siempre y cuando sean originales y exista un registro físico (por ejemplo, mediante un video).

Las bases de datos puramente estructurales no están protegidas, como podría ser la guía telefónica, pero podrían estarlo si es que su organización o selección es creativa.

¿Es necesario realizar algún trámite para validar mis derechos sobre una obra original de mi autoría?

No. El o la autora de la obra adquiere todos los derechos por el mero hecho de crearla. No es necesario realizar ninguna formalidad.

¿Los derechos de autor son eternos?

No. Los derechos de autor son temporales, aunque duran mucho tiempo. En Chile, su vigencia comprende la vida completa del o la autora de la obra. Al morir, sus herederos adquieren sus derechos por un plazo de 70 años.

¿Qué ocurre una vez que los derechos de autor expiran?

Transcurrido el plazo determinado en la ley, las obras pasan a formar parte del dominio público (o “patrimonio cultural común”, según la legislación chilena) y pueden ser utilizadas por cualquier persona, con cualquier fin, sin necesidad de pedir autorización.

Puesto que este es el destino final de todas las obras, podemos afirmar que el dominio público es la regla y las restricciones por derecho de autor son la excepción.

¿Existen límites al derecho de autor?

Sí. Además del límite temporal (70 años tras la muerte del autor o la autora), existe una serie de casos particulares que permite hacer usos específicos y acotados de obras sin necesidad de pedir autorización. En Chile, estas limitaciones al derecho de autor están listadas en el artículo 71 de la ley 17.336 e incluye cuestiones como la posibilidad de citar una obra; hacer adaptaciones en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva o de otra clase; hacer reproducciones de pequeños fragmentos de obras con fines educacionales; y hacer uso de obras dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos, entre otras.

Las excepciones y limitaciones al derecho de autor nacen del reconocimiento de que los intereses de los titulares de los derechos de una obra, particularmente los de índole económico, no es lo único que requiere protección, sino también el derecho fundamental de todas las personas a participar de la vida cultural de un país; la comunidad completa se beneficia de la posibilidad de usar la obra, incluyendo a los creadores.

¿Es el autor de la obra siempre el titular de los derechos?

No. Tanto los derechos morales como los patrimoniales son heredables, por lo que pueden ser ejercidos por otras personas tras la muerte del autor o la autora.

En el caso de los derechos patrimoniales, que se refieren al uso de la obra, estos pueden ser transferidos mediante un contrato. En ese sentido, es usual que las o los autores transfieran su capacidad de explotar económicamente una obra a un tercero: una editorial, un sello discográfico, una productora audiovisual o de cine, una agencia de publicidad, etc.

Muchos trabajadores que no están dedicados profesionalmente a la creación realizan obras en el marco de sus funciones. Por ejemplo, al escribir un reporte. En esos casos, es el contrato de trabajo el que determina quién es el titular de derecho de esas obras.

Si yo he adquirido una obra y soy su legítimo dueño, ¿soy titular de los derechos de autor de la obra?

No. Los derechos de autor son independientes de los derechos sobre la obra en tanto objeto.

Poseer una pintura, una escultura, una fotografía, un manuscrito, una cinta de película o de audio o cualquier otro artefacto cultural no me otorga derechos de autor sobre el mismo y, por lo tanto, no puedo ejercerlos. Se aplican a mí las mismas restricciones que sobre cualquier otro usuario, es decir, no puedo reproducir, copiar, adaptar, hacer comunicación pública, samplear, ni hacer ningún otro uso de la obra sin la autorización explícita del autor o autora.

Del mismo modo, si yo poseo algún artefacto que no tiene derechos de autor vigentes, porque está en dominio público, no puedo imponer restricciones a la circulación de copias, adaptaciones, reproducciones ni cualquier otra distinta del acceso físico a la obra.

¿El movimiento por la Cultura Libre se opone entonces a los derechos de autor?

No. El movimiento por la Cultura Libre sostiene que el derecho de autor no debe entenderse como un privilegio absoluto sino como un equilibrio dinámico entre intereses privados y públicos. Propone que el autor tiene derecho a recibir reconocimiento y compensación por su esfuerzo creativo (función privada), pero también que la sociedad se beneficia cuando el conocimiento y la cultura circulan libremente, permitiendo innovación, educación y participación ciudadana (función pública). Bajo esta visión, las licencias abiertas (como las de Creative Commons) y las excepciones y limitaciones al derecho de autor se convierten en instrumentos concretos para modular hasta qué punto el autor retiene derechos o los cede para usos colectivos, manteniendo así un espacio donde conviven la legítima protección individual y el acceso compartido de bienes culturales.

Las excepciones al derecho de autor—como el derecho de cita, la reproducción con fines educativos, de investigación o el uso en contextos sin ánimo de lucro— cumplen una función esencial al abrir espacios legales donde el público puede interactuar con las obras sin necesidad de autorización explícita del autor. Estas limitaciones y excepciones actúan como mecanismos de balance, mitigando la rigidez del monopolio autoral para favorecer el interés general y la difusión cultural.

Una interpretación que no respeta este equilibrio perjudica el acceso, construcción y preservación del conocimiento y a instituciones como bibliotecas, archivos y museos que desempeñan un rol clave para lograr lo anterior.

¿Qué es el dominio público?

El dominio público constituye el patrimonio cultural común. Está compuesto por todo el conocimiento que puede ser utilizado libremente por cualquier persona, para cualquier fin, sin necesidad de pedir autorización alguna.

Según lo expresado por el artículo 11 de la ley 17.336, en Chile son parte del dominio público todas las obras cuyo plazo de protección por concepto de derecho de autor ha expirado. Además, las obras de autor desconocido, las obras de los titulares que renunciaron a la protección de la ley, las obras expropiadas por el Estado (salvo que la ley especifique un beneficiario) y las obras de autores extranjeros domiciliados en el exterior que no estén protegidas por convenios internacionales ratificados por Chile.

¿Qué se puede hacer con una obra en dominio público?

Las obras que forman parte del dominio público pueden ser utilizadas libremente. Cualquier persona puede publicarlas, copiarlas, traducirlas, adaptarlas, transformarlas, integrarlas a una nueva obra, reversionarlas, samplearlas, exhibirlas, proyectarlas, digitalizarlas, archivarlas, modificarlas o combinarlas con otros materiales, y cualquier otro uso concebible, sin necesidad de pedir autorización a nadie e independientemente de si estos usos son de carácter lucrativo o no.

¿Por qué es importante el dominio público?

El dominio público es el patrimonio cultural de la humanidad. Incluye algunas de las piezas culturales más importantes jamás creadas, desde las primeras manifestaciones del arte rupestre hasta la poesía de Gabriela Mistral. La obra de Homero, José Martí, Clorinda Matto de Turner, Rebeca Matte Bello, Miguel Ángel, Chiquinha Gonzaga, Georges Méliès, Mary Shelley, Sor Juana Inés de la Cruz, Horacio Quiroga, Inca Garcilaso de la Vega, las hermanas Brontë, Miguel de Cervantes, Kazmir Malevich, Rousseau, Dante, Karl Marx y los impresionistas franceses están en el dominio público, junto a tantas otras. También son parte del dominio público las expresiones

culturales tradicionales, cuyos orígenes se pierden en el tiempo, así como la documentación del pasado mediante cartas, periódicos, fotografías, afiches y otros documentos, en caso de que el plazo de restricción impuesto por el derecho de autor haya expirado.

El dominio público constituye el sustento base de todas las culturas. Su preservación es fundamental no solo por razones culturales, científicas, históricas, educacionales y artísticas, sino también identitarias, sociales y para la construcción de memoria colectiva. Además, el dominio público posibilita el desarrollo de nuevas obras, nuevas técnicas y nuevas formas de expresión creativa.

¿Por qué es importante proteger el dominio público?

El dominio público constituye el patrimonio cultural común y, por tanto, pertenece a todos los habitantes del país y del mundo entero. Su protección es relevante por razones históricas, culturales, científicas, artísticas, archivísticas, identitarias, educativas y sociales.

Las obras en el dominio público son los cimientos a partir de los cuales se constituye y desarrolla toda cultura. Garantizar acceso al dominio público permite estudiar, aprender y crear a partir de este conocimiento, fomentando un círculo virtuoso que pone en valor la cultura.

Preservar y posibilitar el acceso al dominio público garantiza el ejercicio del derecho fundamental a la cultura, generando lazos de pertenencia, identificación, identidad y memoria. Es importante recordar que, por distintos motivos, no todas las obras se conservan de igual forma: algunas son merecidamente recordadas y celebradas, mientras que otras arriesgan caer en el olvido. Un dominio público fuerte permite el rescate, redescubrimiento y reutilización de obras que —de otro modo—podrían ser desechadas.

Lamentablemente, la extensión de los plazos de restricción por concepto de derecho de autor —negociado en el marco de tratados de libre comercio— y la falta de políticas diseñadas para su resguardo han significado un encogimiento del dominio público, que en la práctica afecta el derecho a la cultura y el conocimiento de todos los habitantes del país.

¿Qué responsabilidad tienen las instituciones culturales con el dominio público?

Todos los actores sociales tienen la responsabilidad de proteger el dominio público, en tanto patrimonio cultural común y, por ende, expresión máxima del derecho fundamental de todas las personas a participar activamente en la vida artística, cultural y científica del país.

Las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación, los museos y otras instituciones afines tienen una responsabilidad directa con el dominio público en tanto custodian obras culturales, por lo que su trabajo es de vital importancia para la preservación, el acceso y el crecimiento del dominio público.

En este marco, la responsabilidad de las instituciones culturales puede resumirse en cuatro niveles:

- 1. Comprender el dominio público:** conocer qué es y por qué resulta vital para la cultura, la educación y la sociedad.
- 2. Preservar el patrimonio:** conservar y proteger las obras que componen el dominio público, asegurando su integridad y disponibilidad para futuras generaciones.
- 3. Garantizar el acceso y la reutilización:** permitir que la ciudadanía pueda estudiar, aprender, usar y crear a partir de estas obras, pues es en la reutilización donde el patrimonio cultural se mantiene vivo.
- 4. Difundir y concienciar:** promover el valor del dominio público y defenderlo de restricciones injustificadas que limiten su acceso o uso.

De este modo, las instituciones culturales cumplen un rol central no solo en la conservación de la memoria colectiva, sino también en el fomento de la creatividad, la educación y la participación ciudadana.

¿Cómo se puede saber si una obra está en el dominio público?

Determinar si una obra es parte del patrimonio cultural común no siempre es sencillo. Depende principalmente de dos factores: el tipo de obra y la fecha de fallecimiento de su autor (o la fecha del fallecido más reciente en el caso de una coautoría).

Por regla general, las obras de las y los autores vivos no forman parte del dominio público, a menos que esta persona haya renunciado explícitamente a ejercer sus derechos de autor (y existe algún respaldo que así lo pruebe). Cabe recordar que las obras entran al dominio público recién 70 años tras la muerte del autor o la autora, de modo que, si ese plazo no se ha cumplido, las obras siguen bajo restricción de uso.

Hay casos especiales: por ejemplo, las obras de autores desconocidos, cuando no existe ninguna posibilidad de conocer el nombre del autor, son parte del dominio público. En el caso de las obras realizadas bajo pseudónimo, si no se conoce el nombre real del o la autora y han pasado 70 años desde la publicación de la obra, entonces esa obra es parte del dominio público. Las obras de autores fallecidos previo al 16 de septiembre de 1962, que no tuviesen herederos vivos al 4 de mayo de 2010, también son parte del dominio público.

Los fonogramas, las emisiones de radio y televisión, y —en algunos casos— los programas computacionales se rigen por normas levemente distintas,

que están determinadas por las fechas de su publicación o difusión.

Para una explicación más detallada de los requerimientos para entrar al dominio público asociados a los distintos tipos de obras, puedes revisar una [calculadora de dominio público](#), como la realizada por la ONG Derechos Digitales .

La institución para la que trabajo custodia obras que están en el dominio público. Las queremos digitalizar, pero queremos que se sepa que son de nuestra colección y no queremos que les den usos comerciales, ¿está bien si las publicamos en internet en baja calidad, le ponemos logotipos, marcas de agua u otros distintivos?

La recomendación es siempre subir las digitalizaciones en alta calidad, sin ningún tipo de marcas. Es importante entender que, aunque la institución custodie y esté a cargo de la preservación de una obra, si esta está en el dominio público, entonces es parte del patrimonio cultural común y todas las personas tienen derecho a acceder a ella y utilizarla de todas las formas posibles, sin restricción, incluyendo los usos comerciales.

Es responsabilidad de la institución hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que eso ocurra, con la menor cantidad posible de restricciones.

La institución para la cual trabajo genera obras originales y nos gustaría ponerlas a disposición de las personas, para que puedan usarlas, ¿hay alguna manera sencilla de hacerlo?

Sí, mediante el uso de licencias abiertas, una de las herramientas fundamentales para garantizar el acceso al conocimiento y al patrimonio cultural en entornos digitales.

Las licencias abiertas permiten que obras protegidas por derecho de autor puedan ser utilizadas por terceros, bajo condiciones claras y previamente definidas por su titular.

¿Qué es una licencia abierta?

Una licencia abierta es un tipo de contrato legal que el titular de los derechos de autor aplica sobre su obra para autorizar su uso, distribución o modificación, sin necesidad de solicitar autorización caso a caso. Estas licencias no implican la renuncia a los derechos de autor, sino que especifican cómo puede usarse la obra dentro de un marco legal establecido.

Las licencias abiertas más utilizadas en el ámbito cultural y educativo son las licencias Creative Commons, que permiten elegir entre diferentes combinaciones de condiciones: la atribución de autoría de la obra, la posibilidad de uso comercial, de crear obras derivadas y de licenciar los nuevos trabajos bajo las mismas condiciones. Las licencias se arman mediante la combinación de estos distintos elementos, donde el único que siempre es requisito es la atribución de autoría. Así, las licencias van desde la más permisiva, que solo requiere que quien usa la obra de cuenta del nombre de quién la creó (CC:BY), hasta la más restrictiva (CC:BY-NC-ND) que no admite los usos con ánimo de lucro ni la producción de obras derivadas. Existe además una licencia especial CC:0, que equivale a poner una nueva obra en el dominio público.

Las licencias se aplican a objetos culturales específicos y pueden ser modificadas en el tiempo. En ese sentido, no hay contradicción, por ejemplo, entre licenciar el PDF de una obra literaria bajo CC y la versión impresa con el estándar “todos los derechos reservados”. De la misma forma, una obra que inicialmente pudo haber sido licenciada impidiendo los usos comerciales (CC:BY-NC), puede luego ser modificada para admitirlos (CC:BY).

- Entre las licencias más utilizadas en proyectos Wikimedia se encuentran:
- **CC BY:** permite cualquier uso, incluyendo comercial y obras derivadas, siempre que se atribuya al autor.

- **CCBY-SA:** permite cualquier uso, pero exige que las obras derivadas se licencien bajo los mismos términos (principio de “compartir igual”).
- **CC0:** equivalente a renunciar a todos los derechos, dejando la obra en el dominio público voluntario.

Wikimedia no admite licencias que restrinjan el uso comercial ni la creación de obras derivadas, ya que estas limitaciones impiden la libre reutilización y contradicen los principios del conocimiento abierto.

¿Qué se puede hacer con una obra bajo licencia abierta?

Una persona o institución que utiliza una obra con licencia libre puede:

- Usarla, reproducirla, leerla, observarla y estudiarla libremente.
- Distribuir la por distintos medios (digitales, impresos, audiovisuales, etc.).
- Crear obras derivadas o adaptaciones (traducciones, remezclas, modernizaciones).
- Incorporarla en proyectos educativos, editoriales, artísticos o culturales

En todos los casos, se deben respetar las condiciones de la licencia, como la atribución correcta del autor o autora y la mantención de los términos originales, si así lo exige la licencia elegida.

¿Cuáles son las ventajas del uso de licencias abiertas en instituciones culturales?

Aplicar licencias abiertas a los contenidos digitales institucionales permite:

- Aumentar su visibilidad y circulación en entornos digitales abiertos, como Wikipedia, plataformas educativas, medios de comunicación y redes sociales.
- Fortalecer el reconocimiento público de la institución como generadora o depositaria de conocimiento.
- Facilitar la reutilización legítima de los contenidos por parte de docentes, investigadores, estudiantes, creadores y la ciudadanía en general.
- Evitar restricciones innecesarias al acceso a obras que ya cumplen un rol público, especialmente en el caso de instituciones financiadas con fondos estatales.

Una preocupación frecuente en torno a las licencias abiertas es su relación

con el uso comercial. Es importante distinguir entre una obra gratuita (acceso sin costo) y una obra licenciada de forma abierta (reutilizable en condiciones abiertas). Una obra puede ser abierta y comercial a la vez, si así lo permite su licencia. Esta distinción es especialmente relevante para evitar confusiones respecto al uso adecuado de los contenidos en entornos digitales.

¿Puedo aplicarle una licencia Creative Commons a una obra en el dominio público digitalizada por la institución en la que trabajo?

No, por dos motivos. Las obras en el dominio público carecen de restricciones en materia de derechos de autor, por tanto, no requieren de una licencia abierta para circular y ser usadas libremente. La licencia CC más abierta es más restrictiva que el dominio público.

En segundo lugar, el licenciamiento bajo Creative Commons o cualquier otro modelo de licencia abierta o cerrada, es potestad absoluta del titular de derechos de la obra, por lo que no corresponde a un tercero definir las condiciones de licencia para su uso.

¿Qué es Wikimedia?

Wikimedia es un movimiento global dedicado a facilitar el acceso libre y gratuito al conocimiento a través de plataformas digitales como Wikipedia. Wikimedia permite que personas de todo el mundo puedan crear, compartir y reutilizar contenidos culturales, educativos y científicos, en múltiples idiomas, y de manera abierta y gratuita.

El movimiento Wikimedia está respaldado por la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Cuenta además con capítulos locales en más de 40 países, que promueven el uso y desarrollo de estos proyectos en contextos específicos.

¿Qué es Wikimedia Chile?

Wikimedia Chile es la organización que representa al movimiento en el país. Fundada el 16 de julio de 2011, es una corporación sin fines de lucro cuya misión es promover el acceso libre, equitativo y abierto al conocimiento y la cultura en Chile. Para ello fomenta la creación, difusión y preservación de contenidos culturales mediante licencias abiertas, principalmente a través de medios digitales.

Wikimedia Chile trabaja en colaboración con comunidades, organizaciones e instituciones públicas y privadas interesadas en contribuir al conocimiento libre. Actúa como puente entre el ecosistema internacional de Wikimedia y el contexto local, desarrollando proyectos de formación, acceso abierto, preservación digital y promoción de buenas prácticas en el uso y apertura de contenidos.

Un área clave del trabajo de Wikimedia Chile es la colaboración con instituciones culturales, tales como bibliotecas, archivos y museos. Estas alianzas permiten visibilizar acervos, fortalecer la circulación de contenidos y ampliar las audiencias, contribuyendo a la preservación y proyección del patrimonio cultural chileno en entornos digitales abiertos.

¿Cuáles son los principales proyectos del ecosistema Wikimedia?

Los proyectos Wikimedia son plataformas colaborativas desarrolladas por personas voluntarias de todo el mundo. Están disponibles en más de 300 idiomas, son de acceso libre y gratuito, y permiten la participación tanto de personas como de instituciones. Algunos de los principales proyectos son:

- **Wikipedia:** La enciclopedia libre más consultada a nivel mundial. Cuenta con más de 60 millones de artículos en distintos idiomas, incluyendo cerca de 2 millones en español. Es el sexto sitio web más visitado del mundo y el primero sin fines comerciales.

- **Wikimedia Commons:** Un repositorio multimedia que contiene más de 90 millones de archivos (imágenes, sonidos y videos) disponibles bajo licencias libres, utilizados en Wikipedia y otros proyectos educativos y culturales.
- **Wikidata:** Una base de datos estructurada y multilingüe que permite enlazar y reutilizar información de forma automatizada. Es utilizada por instituciones culturales para conectar datos de sus colecciones con otros repositorios abiertos.
- **Wikisource:** Una biblioteca digital que almacena textos originales en dominio público o bajo licencias libres, incluyendo obras literarias, documentos históricos, legislación y otros contenidos relevantes.
- **Otros proyectos:** El ecosistema incluye también Wikilibros (libros de texto abiertos), Wikiquote (colección de citas), Wikcionario (diccionario multilingüe) y Wikiespecies (directorío de especies biológicas), entre otros.

¿Por qué colaborar con Wikimedia?

Las instituciones culturales comparten con el movimiento Wikimedia una finalidad común: preservar, difundir y democratizar el acceso al conocimiento y al patrimonio. Establecer vínculos de colaboración con Wikimedia representa una oportunidad concreta para potenciar la misión institucional, fortalecer la proyección pública de los acervos y diversificar las formas de relacionarse con audiencias contemporáneas.

- **Visibilidad y alcance global:** los proyectos Wikimedia son algunas de las plataformas más consultadas del mundo. En promedio, los proyectos Wikimedia reciben más de 24 mil millones de visitas mensuales, y sus contenidos suelen ser priorizados por los motores de búsqueda en internet. Incorporar imágenes, documentos o datos patrimoniales en estas plataformas permite que dichos contenidos sean encontrados, consultados y reutilizados por personas de todo el mundo, en distintos idiomas y contextos educativos, culturales y científicos.

-
- **Preservación y acceso abierto:** digitalizar y compartir colecciones en plataformas Wikimedia contribuye a la preservación digital del patrimonio. Los contenidos allí publicados se alojan en repositorios abiertos y sostenidos por comunidades internacionales, lo que garantiza su disponibilidad en el tiempo, incluso frente a cambios institucionales o tecnológicos. A través del uso de licencias libres o la identificación de obras en dominio público, las instituciones pueden facilitar el acceso a sus colecciones sin perder reconocimiento ni control sobre la atribución adecuada de sus fondos.

- Participación ciudadana y resignificación del patrimonio: Wikimedia promueve una forma de producción cultural participativa y distribuida. Las instituciones que colaboran con este ecosistema tienen la posibilidad de articular actividades con comunidades locales, investigadores, docentes, estudiantes y otros públicos interesados en contribuir a la visibilidad y al enriquecimiento del patrimonio. Proyectos como editatones temáticas, campañas de mejora de contenidos o talleres de formación permiten no solo difundir los fondos disponibles, sino también resignificarlos colectivamente.
- Vinculación con estándares internacionales: plataformas como Wikidata ofrecen infraestructura técnica para organizar y enlazar información cultural con otros repositorios abiertos del mundo. Esto permite que los datos institucionales se integren a catálogos internacionales, se relacionen con identificadores normativos y sean reutilizados por desarrolladores, investigadores y proyectos vinculados al patrimonio digital. De este modo, colaborar con Wikimedia no implica solo publicar información, sino también conectarse con un ecosistema técnico y cultural global.
- Apoyo técnico y acompañamiento local: Wikimedia Chile pone a disposición su experiencia para acompañar a las instituciones interesadas en colaborar. Esto incluye apoyo técnico en el uso de las plataformas, orientación jurídica sobre licencias, revisión de materiales y co-diseño de proyectos o actividades. Cada colaboración puede adaptarse a las capacidades, necesidades y objetivos específicos de la institución, privilegiando siempre un enfoque ético, sostenible y contextualizado.

¿Qué se puede hacer junto a Wikimedia?

Colaborar con el ecosistema Wikimedia permite a las instituciones culturales desarrollar múltiples acciones orientadas a la apertura, preservación y circulación de sus acervos. Estas colaboraciones pueden adoptar diversas formas, desde actividades puntuales hasta convenios de trabajo más sostenidos en el tiempo. Todas ellas tienen en común el uso de herramientas y plataformas abiertas, y la posibilidad de involucrar a comunidades y públicos diversos en el proceso.

- **Publicación de contenidos patrimoniales:** Las instituciones pueden compartir imágenes, documentos, objetos digitalizados o registros históricos a través de plataformas como Wikimedia Commons y Wikisource. Estos contenidos se publican bajo licencias libres o como parte del dominio público, lo que permite su visualización y uso libre, respetando siempre la atribución correspondiente. Esta línea de trabajo es especialmente útil para bibliotecas, archivos y museos que han iniciado procesos de digitalización de colecciones. Por ejemplo:
 - Fotografías históricas, grabados, afiches, planos.
 - Libros, cartas, manuscritos, leyes antiguas.
 - Objetos de museo con registro visual y ficha técnica.

- Descripción y estructuración de datos culturales: Wikidata permite describir y conectar datos vinculados a colecciones, personas, instituciones, eventos, objetos o conceptos clave. Estos datos se estructuran de manera que pueden ser reutilizados por terceros, visualizados en herramientas externas y vinculados con catálogos o repositorios internacionales. Esta línea es especialmente útil para instituciones con colecciones digitalizadas, catálogos internos o sistemas de gestión documental. Por ejemplo:

- Crear elementos de artistas, autores, obras o archivos.
- Incorporar identificadores externos (VIAF, ISNI, etc.).
- Visualizar relaciones entre colecciones y contextos históricos.

- Actividades participativas y de formación: Wikimedia promueve metodologías abiertas y participativas. Las instituciones pueden organizar actividades que involucren a comunidades, tales como editatones, talleres de formación, campañas temáticas o programas educativos. Estas instancias permiten trabajar con públicos diversos, fortalecer vínculos con el entorno y ampliar el impacto social de los acervos. Por ejemplo:

- Editatones sobre mujeres en la historia de la institución.
- Talleres de edición de Wikipedia con estudiantes o usuarios.
- Campañas anuales de visibilización de patrimonio local.

- Uso de tecnologías abiertas: a través de herramientas como Wikibase, las instituciones pueden gestionar sus propios conjuntos de datos abiertos enlazados, con tecnologías interoperables. Este tipo de soluciones permite mantener autonomía técnica, estandarizar información patrimonial y establecer vínculos con el ecosistema de datos abiertos culturales. Wikimedia Chile puede acompañar procesos piloto o exploratorios en este ámbito. Por ejemplo:
 - Catálogo institucional en línea basado en datos abiertos.
 - Plataforma de consulta pública con vínculos a Wikimedia y otras bases.

- Proyectos de documentación, restauración y corrección colectiva: las plataformas Wikimedia también permiten implementar proyectos de documentación colaborativa. Un ejemplo de ello es el uso de Wikisource para corregir textos históricos digitalizados mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), lo que permite a equipos internos o voluntarios mejorar colectivamente los archivos. Por ejemplo:
 - Corrección de actas, diarios o publicaciones oficiales.
 - Anotación colaborativa de documentos históricos.
 - Registro fotográfico actualizado de colecciones museográficas.

¿Qué es una editatón?

Es un evento presencial en el que un grupo de personas se reúne para editar y mejorar juntos un determinado tema o un grupo específico de artículos de Wikipedia.

Por lo general, previo a la actividad o durante ella se da información sobre los proyectos Wikimedia, así como apoyo en los aspectos técnicos básicos de la edición para las y los nuevos usuarios. Además, en ciertos casos, la institución anfitriona brinda apoyos en cuanto a bibliografía y documentos de interés.

Se trata de una actividad participativa, que añade una dimensión presencial a la tarea en línea de editores voluntarios, y que además de aportar socialización a la comunidad, la hace más visible ante la opinión pública.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con Wikimedia Chile?

Puedes contactarte con el equipo de Wikimedia Chile escribiendo a los correos comunicaciones@wikimediachile.cl o contacto@wikimediachile.cl.

También puedes seguir a Wikimedia en las redes sociales: @wikimedia_cl y visitar la página web: www.wikimedia.cl

Referencias fotográficas

- Por Empresa de los Ferrocarriles del Estado - Este archivo procede del sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile(enlace al archivo original), Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149193855>
- By Yastay - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157389257>
- By Velvet - Own work, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93191695>
- By Abraham Jacobus Wendel - book by H. Witte and A.J. Wendel: Flora: afbeeldingen en beschrijvingen van boomen, heesters, éénjarige planten, enz. voorkomende in de Nederlandsche tuinen, Groningen: Wolters, [1868]., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55834662>
- By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen - List of Koehler Images, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=255445>
- By Bkwillwm - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8965153>
- By Bkwillwm - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11587329>
- By Daniel Meneses, Imprenta Moneda - Lira Popular, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17588519>
- By Edwards, Sydenham, 1769?-1819; Lindley, John, 1799-1865 - <https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/21162905102/Source> book page: <https://archive.org/stream/edwardsbotanical21edwa/#page/n295/mode/1up>, No restrictions, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43045714>
- By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen - List of Koehler Images, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=255445>

Este cuadernillo fue elaborado para Wikimedia Chile por Vladimir Garay S., Carla Toro Fernández, Patricia Díaz Rubio y Catalina Frigerio Dattwyler.

El diseño estuvo a cargo de Cristóbal Montecinos.

Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), que permite su libre descarga, uso, modificación y redistribución, siempre que se mantenga la atribución correspondiente y se comparta bajo los mismos términos.